

Tabela 1: Funcionalidades do Sistema Web ESource

Módulo ESource
RF-U01 Visualizar Quantidade de Artigos
RF-U02 Visualizar Última Modificação de Artigos
RF-U03 Visualizar Quantidade de Autores
RF-U04 Visualizar Última Modificação de Autores
RF-U05 Visualizar Quantidade de Eventos
RF-U06 Visualizar Última Modificação de Eventos
RF-U07 Listar Artigos
RF-U08 Buscar Artigo
RF-U09 Visualizar Detalhes do Artigo
RF-U10 Listar Eventos
RF-U11 Buscar Evento
RF-U12 Visualizar Página do Evento
RF-U13 Listar Autores
RF-U14 Buscar Autor
RF-A01 Realizar Login
RF-A02 Realizar Logout
RF-A03 Cadastrar Artigo
RF-A04 Editar Artigo
RF-A05 Arquivar Artigo
RF-A06 Desarquivar Artigo
RF-A07 Excluir Artigo
RF-A08 Cadastrar Evento
RF-A09 Editar Evento

RF-A10 Arquivar Evento
RF-A11 Desarquivar Evento
RF-A12 Excluir Evento
RF-A13 Cadastrar Autor
RF-A14 Editar Autor
RF-A15 Excluir Autor
RF-A16 Atualizar Base de Dados do ChatIA
RF-A17 Atualizar Base de Dados do Dashboard
Módulo ChatIA
RF-U15 Visualizar ChatIA
RF-U16 Interagir com ChatIA
Módulo Dashboard
RF-U17 Visualizar Dashboard
RF-U18 Interagir com Dashboard
RF-U19 Exportar Gráficos